

KALENDARLAR VA ULARNING TURLARI

Igamqulova Zilola Murodovna

Jizzax davlat pedagogika universiteti o'qituvchisi

igamkulovazilola@gmail.com

Annotatsiya: Kalendarlar va ularning turlaridan unumli foydalanish va uning istiqbollari. Kalendarlar, oy-hijriy kalendarlari, yulyan kalendari grigori kalendarlari to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlari: oy- hijriy kalendarlari, quyosh kalendari, Yulyan va Grigoryan kalendarlari.

Uzoq muddat oraliqlarini vaqt birliklari – yillar, oylar, haftalar va kunlar bo'yicha sistemaga solish kalendar deb yuritiladi.

Vaqtни o'lchash kabi, kalendarlarni tuzish ham osmon jismlarining davriy harakatiga asoslanadi. Kalendarni tuzishning qiyinligi shundaki, osmon jismlaridan birortasining davri ikkinchisining davri bilan aniq (ya'ni qoldiqsiz) o'lchana olmaydi. Masalan: Yerning Quyosh atrofida aylanish davri-bir yilni sutkalarda ifodalasak, u taxminan 365,25 sutka chiqadi, ya'ni qoldiq-yuzdan yigirma besh sutkaga (taxminan olti soatga) teng bo'ladi. Oy davri bilan hisoblashganda esa, bir yilning ichida 12 oy-u yana o'rtacha o'n bir sutka qoldiq qoladi. Oy davri uzunligini sutkalarda ifodalansa, 29 sutka-yu yana yarim kun, ya'ni 12 soatdan ko'proq vaqt ortib qolada va hokazo.

Oy - hijriy kalendari. Milodning 631 yilida islom dinining asoschisi Muhammad payg'ambar, ungacha qo'llanilib kelingan va yilining uzunligi 12,ba'zan 13 oylik yahudiylarning quyosh-oy kalendari o'rniga musulmonlar uchun yilning uzunligi 12 sinodik oydan iborat bo'lgan oy kalendarini joriy qiladi. Mazkur kalendar yilining uzunligi 354 yoki 355 kundan ($12 \times 29,53$) iborat bo'lib, Quyosh kalendari yilining uzunligidan o'rtacha o'n bir sutkaga kamlik qiladi.

Musulmonlar kalendarining erasi hijriy era (“hijrat” arabcha – ko'chib o'tmoq demakdir) deb yuritilib, Muhammad payg'ambarning Makkadan Madinaga ko'chib

o‘tgan yilning boshidan hisoblanadi. Bu kun grigorian kalendari bo‘yicha 622 yilning 16 iyul, juma, “yangioy” ko‘ringan kuniga to‘g‘ri keladi. Musulmonlar kalendarida yilning oylari quyidagicha nomlanadi:

1-jadval.

Muxarram	30	Rajab	30
Safar	29	Sha‘bon	29
Rabi al-avval	30	Ramazon	30
Rabi as-soni	29	Shavval	29
Jumada al-avval	30	Zul-qa‘da	30
Jumada al-oxira	29	Zulhijja	29(30)

Xijriy yilning uzunligidan ma‘lumki, uning yangi yili biz ishlatayotgan kalendarnikiga mos kelmaydi. Oy – hijriy kalendari bo‘yicha yangi – 1429 yil 2008 yilning 10 yanvar payshanba kuni kirgan.

Quyosh kalendari. Endi kundalik foydalanayotgan o‘zimizning melodiy kalendar tarixi haqida to‘xtaylik. Bundan qariyb ikki ming yil oldin misrlik astronom Sozigen, tropik yilning uzunligini (365,25 sutkani) butun sutkalarda ifodalash maqsadida, ketma-ket kelayotgan uch yilning 0,25 sutkalik qoldig‘ini tashlab yuborib, uzunligini 365 kundan, to‘rtinchi yilni esa qoldiqlarni e‘tiborga olgan holda, $366 = 365 + (4 \times 0,25)$ kundan qilib hisoblashni taklif etdi.

Bu taklif o‘sha davrda kalendarni isloh qilish ilinjida yurgan Rim sarkardasi Yuliy Sezarga ma‘qul tushdi va eramizdan oldin 45 yilda Sozigen taklif qilgan kalendarni joriy qilishga to‘g‘risida qaror chiqardi. Mazkur kalendar Yuliy Sezar sharafiga yulian kalendari deb nom oldi. Islohotda, tartib nomeri 4 ga qoldiqsiz bo‘linadigan yillar kabisa yillar deyilib, 366 kundan, qolgan yillar esa, oddiy yillar hisoblanib, 365 sutkadan qilib olinsin deyilgan edi. Bu islohot qabul qilingunga qadar, qadimgi rimliklar, dastlab yilning uzunligi 304 kunlik (10 oylik) keyinroq borib, yil boshi mart oyining boshiga to‘g‘ri keladigan va uzunligi 365 kunli quyosh-oy kalendari bilan ish ko‘rar edilar. Eramizdan oldingi 45 yilga kelib, yil boshi birinchi martdan, Rimda yangi saylangan konsullar taxtga o‘tiradigan kun-1

yanvarga ko‘chirildi. Aniqlashicha bu davr, 365 sutka-yu 6 soat emas, balki 365 sutka-yu 5 soat-u 48 minut, 46 sekund ekanligi ma’lum bo‘ldi. Boshqacha aytganda, yil uzunligi Yulian kaledarida qabul qilinganidan 11 minut-u 14 sekundga qisqa bo‘lib chiqdi. Binobarin, Yulian kalendari bo‘yicha eski yil tutagach, kishilar yangi yilni qabul qilavermasdan yana qo‘shimcha 11 minut-u 14 sekund kutib turganlar. Yillik bu xatolik juda katta bo‘lmay, yig‘ilib 128 yilda bir sutkaga yetadi, yuz yillar ichida esa xatolik bir necha sutkani tashkil etadi. XVI asrga kelib Yulian kalendarining xatoligi 10 sutkadan oshib ketdi. Natijada 21 martda kuzatiladigan bahorgi tengkunlik, bu davrda 11 martga to‘g‘ri kelib, ko‘pchilikni, ayniqsa, cherkov axlini katta tashvishga solib qo‘ydi. Bundan xavotirga tushgan Rim papasi Grigoriy X111 1582 yilda astronomlardan iborat komissiya tuzishga qaror qildi. Ushbu komissiya uzoq ishlab, oxiri Perudji universitetining o‘qituvchisi, vrach Luidji Lillioning loyihasini ma’qul topdi. Lillioning yangi loyihasi, IV asrdan buyon yig‘ilgan o‘n kunlik xatoni tashlab yuborishni va keyingi 100 yilliklarda (1600,1700,1800 va h-zo) 400 ga qoldiqsiz bo‘linmaydigan yuz yilliklarni oddiy yillar deb hisoblashni taklif etgan edi. Mazkur loyihani rim papasi Grigoriy XIII 1582 yilning 24 fevralida maxsus qaror bilan qabul qildi. Papa Grigoriy XIII ning bu islohotining birinchi moddasida: “1582 yil 4 oktyabrning ertasi kuni 5 oktyabr o‘rniga 15 oktyabr deb xisoblansin” deyilib, uning ikkinchi moddasida yuz yilliklar ichida faqat 400 ga qoldiqsiz bo‘linadigan yillargina kabisa yillar hisoblanib, qolganlari oddiy yillar hisoblansin deyildi. Shundan so‘ng ko‘p o‘tmay 1600 yili kabisa yili deb qabul qilinib, 1700, 1800 va 1900 yillar esa oddiy yillar (aslida bu yillar yulian kalendari bo‘yicha kabisa yillar hisoblanardi) hisoblanadigan bo‘ldi. Shunday qilib, Yulian kalendari bo‘yicha 400 yil ichida yig‘iladigan taxminan 3 kunlik xatolik, bu davr ichida keladigan 4 ta yuz yilliklarning 3 tasini oddiy yillarga aylantirish yo‘li bilan yo‘qotildi. Bu kalendar keinchalik islohchi papa Grigoriy XIII sharafiga uning nomi bilan Grigorian kalendari deb ataladigan bo‘ldi.

Yulian kunlari. Odatda hayotda ikki yirik hodisasi orasidagi farqni kunlarda hisoblash katta ahamiyatga ega. Buning uchun bu hodisalar orasidagi kabisa yillar soni, kalendarning birinchisidan ikkichisiga o‘tishda islohot va dekretlar tufayli

“yo‘qolgan” yoki “qo‘shilgan” kunlarni hisobga olishga to‘g‘ri keladi. Bu masala, astronomiyada shartli qabul qilingan *yulian davri* yoki *yulian kunlari* yordamida oson yechiladi. Yulian kunlarining boshi, Grinvichning o‘rtacha quyosh vaqti (dunyo vaqti) bo‘yicha tush paytiga to‘g‘ri kelib, eramizdan oldin 4713 yilning 1 yanvarga mos keladi. Yulian kunlarining boshlanishi, shartli bo‘lib, eramizning XVI asrida Skaliger tomonidan taklif qilgan edi.

Yulian davri deb yuritiladigan davr 7980 yil bo‘lib, bu–quyidagi uch davrning ko‘paytmasidan kelib chiqadi: $28 \times 19 \times 15 = 7980$. Ular quyidagi davrlardir.

1. 28 yillik davr, shunday davrki, bu davrdan so‘ng hafta kunlarining ixtiyoriy oy kunlari (chislolari) buyicha taqsimlanishi qaytariladi (Masalan: 2000 yilning 1 yanvari shanbaga to‘g‘ri kelsa, yana 28 yildan so‘ng 1 yanvar shanbaga to‘g‘ri keladi).

2. 19 yillik davrdan so‘ng Oy fazalarining oynning bir xil kunlariga (chislolariga) to‘g‘ri kelishi qaytariladi.

3. 15 yil esa, Rimda qo‘llanilgan soliq sistemasining davridir. Bu davrning qadimda qabul qilingan birinchi nomeri, eramizdan oldingi 4713 yilning 1 yanvariga to‘g‘ri keladi. Bu kunlarni va 7980 yillik davrni Skaliger o‘z otasi Yuliy sharafiga "yulian kunlari" deb atashni taklif qilgan bo‘lib, yulian kalendarining asoschisi – Yuliy Sezar bilan hech qanday umumiylikka ega emas.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Mamadazimov M. “Umumiy astronomiya” Darslik T., Yangi asr avlodi 2008 y
2. Mamadazimov M., Tillaboyev A va boshqalar. “Astronomiya kursi (Umumiy astronomiya) dan laboratoriya ishlari”, Metodik qo‘llanma, T., TDPU, 2015 y.
3. Mamadazimov M. Kosmonavtika asoslari (darslik) Toshkent, “Voriz” 2009 y.